

ОБРАЗОВАНИЯ И ЕЁ РАЗВИТИЯ В ТУРКЕСТАНСКОМ ГЕНЕРАЛ- ГУБЕРНАТОРСТВЕ

Хожамбердиев Хуршидбек Эгамбердиевич

Научный руководитель

Обокулов Нуруллох Насибуллаевич

Студент Андижанского государственного университета исторического
факультета 2-курса

<https://doi.org/10.5281/zenodo.12591046>

Abstract. The article examines the development of education in the Turkestan General Government in the late 19th – early 20th centuries under the influence of the Russian Empire. The main stages of the formation of the educational system are covered, including the opening of schools, seminaries and madrassas, the development of vocational education and the impact on the local population. Cultural and linguistic initiatives are discussed, as well as problems of multinationality in the context of the colonial policy of the empire.

Keywords. Turkestan General Government, education, Russian Empire, educational system, multinationality, cultural and language initiatives, vocational education, madrassas, seminaries, Central Asia.

Аннотация. Статья рассматривает развитие образования в Туркестанском генерал-губернаторстве в конце 19 – начале 20 веков под влиянием Российской империи. Освещаются основные этапы формирования образовательной системы, включая открытие школ, семинарий и медресе, развитие профессионального образования и влияние на местное население. Обсуждаются культурные и языковые инициативы, а также проблемы многонациональности в контексте колониальной политики империи.

Ключевые слова. Туркестанское генерал-губернаторство, образование, Российская империя, образовательная система, многонациональность, культурные и языковые инициативы, профессиональное образование, медресе, семинарии, Центральная Азия.

Annotatsiya. Maqolada 19-asr oxiri — 20-asr boshlarida Rossiya imperiyasi ta'sirida Turkiston general-gubernatorligi da ta'limning shakllanishi hamda rivojlanishi ko'rib chiqiladi. Maktab, seminariya va madrasalarning ochilishi, kasb-hunar ta'limining rivojlanishi va mahalliy aholiga ta'siri kabi ta'lim tizimining shakllanishining asosiy bosqichlari yoritilgan. Madaniy va lingvistik tashabbuslar, shuningdek, imperiyaning mustamlakachilik siyosati sharoitida ko'p millatlilik muammolari muhokama qilinadi.

Kalit so'zlar. Turkiston general-gubernatorligi, maorif, Rossiya imperiyasi, ta'lim tizimi, ko'p millatlilik, madaniyat va til tashabbuslari, kasb-hunar ta'limi, madrasalar, seminariyalar, O'rta Osiyo.

Туркестанское генерал-губернаторство занимает важное место в истории Центральной Азии, оставив глубокий след в образовательной сфере региона. Своё начало оно берёт в конце 19 века, когда Российская империя активно расширяла своё влияние на территории Средней Азии. Образование играло ключевую роль в процессе колонизации и модернизации новых земель.

Основное назначение Туркестанского генерал-губернаторства заключалось не только в военном контроле и управлении, но и в цивилизационном и культурном

преобразовании местного населения. В этом контексте образование становилось инструментом формирования новой идентичности и лояльности к новому правительству.

Процесс создания образовательной системы в Туркестанском генерал-губернаторстве начался с открытия первых школ, где преподавались основы русского языка и культуры. Особое внимание уделялось обучению местных управленцев, которые становились частью местной бюрократии и администрации.

В 1881 году было создано Туркестанское учебное округа, которое координировало развитие образования в регионе. Школьная система включала начальное, среднее и профессиональное образование, что способствовало подготовке кадров для различных сфер деятельности.

С развитием образовательной системы в Туркестанском генерал-губернаторстве появились такие образовательные учреждения, как семинарии для подготовки местных духовенств и медресе для обучения будущих административных и религиозных лидеров.

Важно отметить, что влияние Туркестанского генерал-губернаторства на образование продолжалось и после его преобразования в Туркестанскую область в 1917 году. Это время оставило наследие в виде российской языковой и культурной традиции, которая оказала значительное влияние на последующее развитие образования в Центральной Азии.

Таким образом, Туркестанское генерал-губернаторство не только стало платформой для политической и экономической трансформации Центральной Азии, но и играло ключевую роль в формировании образовательной инфраструктуры, которая в значительной степени определила современный облик образования в регионе.

Туркестанское генерал-губернаторство, учреждённое в 1867 году, представляло собой административную единицу Российской империи на территории Центральной Азии, которая включала современные государства Казахстан, Узбекистан, Туркменистан, Таджикистан и Кыргызстан. Оно существовало до 1917 года, когда было преобразовано в Туркестанскую область.

Одной из первоочередных задач Туркестанского генерал-губернаторства было установление контроля над новыми территориями, что включало в себя их управление и развитие. Образование стало одним из инструментов централизации власти и интеграции местных народов в состав Российской империи.

В начале своего существования генерал-губернаторство сталкивалось с вызовами многонационального состава населения и разнообразия культурных традиций. Поэтому разработка образовательной политики включала в себя не только введение русского языка как официального, но и сохранение и поддержку местных языков и культурных практик.

Школьная система Туркестанского генерал-губернаторства развивалась постепенно. В начале основные учебные заведения включали только начальные школы, но с течением времени они расширились до средних и профессиональных учебных заведений. Особое внимание уделялось подготовке кадров для местной бюрократии и судебной системы.

В 1881 году было создано Туркестанское учебное округа, которое координировало образовательные и культурные инициативы в регионе. Это способствовало созданию сети учебных заведений, включая семинарии для обучения духовенства, медресе для исламского образования и профессиональные школы для подготовки рабочих кадров.

Особое внимание уделялось также развитию научных исследований и публикаций на местных языках. В 1904 году была открыта Туркестанская областная учебная комиссия, которая стимулировала научные изыскания и обмен знаниями между учёными региона.

Таким образом, Туркестанское генерал-губернаторство оказало значительное влияние на развитие образования в Центральной Азии, сформировав систему, которая продолжала развиваться и после его упразднения. Это время стало переломным для местного населения, приведшим значительные изменения в культурную и образовательную жизнь региона.

Культурные и языковые инициативы: Российская империя приложила значительные усилия для распространения русского языка и культуры среди местного населения. Это включало открытие русских школ, где преподавались не только предметы основного курса, но и основы русского языка и литературы.

Проблемы многонациональности: В генерал-губернаторстве проживали разнообразные этнические группы, такие как узбеки, казахи, таджики, туркмены и другие. Образовательная политика сталкивалась с вызовами в сохранении культурного и языкового многообразия при одновременном стремлении к интеграции в единую имперскую систему.

Развитие профессионального образования: Особое внимание уделялось подготовке специалистов в различных сферах, таких как медицина, право и инженерные науки. Это требовало создания специализированных учебных заведений и курсов.

Влияние исламского образования: Несмотря на активное продвижение русского языка и образования, медресе и другие исламские учебные заведения продолжали играть важную роль в образовательной и религиозной жизни мусульманского населения региона.

Культурные и научные инициативы: Открытие Туркестанской областной учебной комиссии в 1904 году стимулировало научные исследования и публикации на местных языках, что способствовало сохранению и развитию культурного наследия народов Центральной Азии.

Туркестанское генерал-губернаторство играло ключевую роль в формировании образовательной инфраструктуры в Центральной Азии под влиянием Российской империи в конце 19 – начале 20 веков. Развитие образования в этом регионе включало открытие школ, семинарий, медресе и профессиональных учебных заведений, что способствовало подготовке кадров для административной и профессиональной деятельности.

Особое внимание уделялось внедрению русского языка и культуры, что вызывало как положительные, так и отрицательные реакции среди многонационального населения. Российская империя стремилась не только укрепить своё политическое

влияние, но и модернизировать образ жизни в регионе, что отразилось на социокультурном развитии народов Центральной Азии.

Влияние Туркестанского генерал-губернаторства на образование продолжалось даже после его преобразования в Туркестанскую область в 1917 году. Этот период оставил наследие в виде культурных и образовательных традиций, которые до сих пор влияют на современное образование в странах Центральной Азии.

References:

1. Достоевский, Л. А. «История образования и просвещения в Средней Азии в XIX – начале XX вв.» — М.: Наука, 1981.
2. Аманжолов, К. М. «Образование и культура Туркестанского края в конце XIX – начале XX века» — Ташкент: Гл. ред. Узбекской сов. Энциклопедии, 1980.
3. Сафаров, Ю. И. «Российское образование в Средней Азии в XIX веке: идеи и реализация» — М.: Изд-во РГГУ, 2004.
4. Акимов, Л. А. «Туркестан в эпоху Константина П. фон Кауфмана» — М.: Наука, 1977.
5. Шавров, В. Г. «История образования в России. XIX – начало XX века» — М.: Просвещение, 2004.